

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

Scopus | AIRE | EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ТА’МИНОТ ЗАНЖИРЛАРИНИ БОШҚАРИШДА БУЛУТЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН АФЗАЛЛИКЛАРИ

Raxmonov Asadbek Jololidin o‘g‘li

Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi.

Kirish

Hozirgi globallashtirilgan va raqamlashtirilgan dunyoda ta'minot zanjirini samarali boshqarish har qanday biznes uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) ta'minot zanjirlarini boshqarishda muhim o‘rin egallay boshladi. Ushbu maqolada bulutli texnologiyalarning ta'minot zanjirlarini boshqarishda qanday afzalliklar berishi tahlil qilinadi.

Bulutli texnologiyalar bugungi kunda iqtisodiyot tarmoqlariga, jumladan moliya tizimiga sekin-astalik bilan kirib bormoqda, uning foydalanuvchilarga qulayligi va iqtisodiy jihatdan samaradorligi undan aholining foydalanishga bo‘lgan ehtiyoji yanada oshishiga sabab bo‘lmoqda. Texnik nuqtai nazardan, bulutli texnologiyalar – bu jismoniy va dasturiy ta'minot resurslarini tashkil qilish usuli, shuningdek foydalanuvchi oldida turgan vazifalarni bajarish uchun hisoblash quvvatiga ega bo‘ladigan vositalar to‘plamidir. Bulutli hisoblash, bu – foydalanuvchi xizmat sifatida qabul qiladigan va u bilan masofadan turib ishlaydigan resursdir [1]. Bu shuni anglatadiki, hisob-kitoblarni amalga oshirish va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun siz kompyuteringiz kuchidan emas, balki uchinchi shaxslardan foydalanasiz. Masalan, bulutli xizmatlar:

- pochta:
- gmail, otmil;
- hujjatlar bilan masofadan ishlash: Google hujjatlari, Office Web Apps;
- ma'lumotlarni saqlash: Google Drive, OneDrive, Dropbox; real vaqtda rasmlarni tahrirlash: Figma;
- yozuvlar yaratish, vazifalar bo‘yicha hamkorlik qilish bo‘yicha xizmatlar: Trello, Jira, Evernote;
- onlayn dastur do‘konlari: Google Play, App Store va Microsoft Store;
- bulutli xosting – saytingizni “bulut” da joylashtirish.

Ro‘yxatdagi xizmatlarda oddiy foydalanuvchilar uchun xizmatlar to‘plami va biznes uchun bulutli yechimlar mavjud. Birinchi holda, siz kundalik vazifalarni hal qilish uchun yetarli bo‘lgan minimal funksiyalar to‘plamini olasiz. Korxonalar uchun biznesga mo‘ljallangan bulutli xizmatlardan foydalanish ma‘qul, chunki unda funksional imkoniyatlar kengroq berilgan. Asosiy qism Bulut mavhum narsa sifatida taqdim etilgan bo‘lsa-da, uning orqasida juda aniq “apparat” to‘plami, dasturiy ta'minot va o‘ziga xos arxitektura mavjud. Bulutli hisoblash server va tarmoq uskunalari asosida qurilgan. Uskunalar dasturiy yechim bilan birlashtirilgan va xizmatlarni boshqarish uchun foydalanuvchi interfeysiga ega. Bulutli texnologiyalar

qanday ishlashini tushunish uchun serverlar kuchli xotirali kompyuterlar va ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash uchun disklar – maxsus shkaflarda joylashgan xonani tasavvur qiling. Foydalanuvchiga ushbu kompyuterlarga kirish huquqini berish uchun ularda tarmoq uskunalari – switchlar, routerlar, kommutatorlar o'rnatilgan. Har bir qurilma alohida holatda ham ishlashi mumkin. Bulutli tizimlar, bu – barcha elementlar yaxshi ishlangan mexanizm singari bir butun bo'lib ishlaydi. Bulutli xizmat shu tarzda ishlashi uchun unga barcha jarayonlarni dirijyor sifatida boshqaradigan maxsus dasturlar to'plami kerak.

1-rasm. Bulutli texnologiyalar tarkibiy tuzilishi.

Kompaniyalar bulutli xizmatlarni korxonalar va jismoniy shaxslarga xizmat sifatida taqdim etishadi.

Bulutli xizmat, bu – hayotni osonroq va qulayroq qilish uchun mo'ljallangan texnologiya hisoblanadi.

1.Bank sohasida bulutli texnologiyalar. Bulutli texnologiyalar bank sohasiga ham kirib keldi. Bank sohasini raqamlashtirishni jadallashtirish elementlaridan biri bulutli texnologiyalar bo'lishi mumkin. Bu banklarga samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga va bank xizmatlarini yangi darajaga olib chiqishga imkon beradi. Yirik banklar o'z bizneslarini raqamli o'zgartirishni mahalliy IT-infratuzilmasi asosida amalga oshirishi mumkin. Ammo bu muammoning afzal yechimi hali ham bulutli arxitektura hisoblanadi. Yirik banklar uchun bu barcha biznes jarayonlar samaradorligini oshirishda katta qadam hisoblanadi. O'zining IT-infratuzilmasi va mutaxassislarini saqlash juda qimmat bo'lgan o'rta va kichik banklar uchun bulutli xizmatlar ilg'or IT-texnologiyalariga kirishning deyarli yagona usuli hisoblanadi.

2. Buxgalteriya sohasida bulutli texnologiyalar. Bulutli buxgalteriya, bu – uzoq serverda joylashgan va Internet orqali ishlashga mo'ljallangan buxgalteriya dasturlarining to'plami. Ma'lumotlar mijoz nuqtai nazaridan bulut deb ataladigan bitta katta virtual serverda saqlanadi va qayta ishlanadi. Bulutli buxgalteriya hisobi kompaniya xodimlari uchun avtomatlashtirilgan ish joyi bo'lganligi sababli, foydalanuvchining (u tashkilotning rahbari, bosh buxgalteri, menejerlari bo'lishi

mumkin) to'liq ish faoliyati uchun faqat kompyuter va doimiy ravishda Internetga kirish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Bulutli buxgalteriya hisobidan foydalanishda iste'molchiga buxgalteriya dasturini (1C: Buxgalteriya, Info-Предприятие, Buxsoft va boshqa dasturlar) sotib olish shart emas. Xizmatdan foydalanuvchi faqat buxgalteriya dasturining ijarasi uchun haq to'laydi. Bunga quyidagi xizmatlar ham kiradi:

- amaldagi qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan bog'liq holda buxgalteriya dasturini muntazam ravishda yangilab turish;
- tunu-kun texnik qo'llab-quvvatlash;
- viruslardan himoya qilish;
- ma'lumotlar bazasini zahiralash

2-rasm. Buxgalteriyada bulutli hisoblashlar

Bulutli texnologiyalar va ularning ta'minot zanjirlaridagi ro'li. Bulutli texnologiyalar - bu internet orqali ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish imkonini beruvchi zamonaviy texnologik yechimdir. U ta'minot zanjirining barcha ishtirokchilariga real vaqt rejimida ma'lumot almashish, tahlil qilish va qaror qabul qilish imkoniyatini beradi. Bu texnologiya quyidagi asosiy jihatlar bo'yicha ta'minot zanjirini samarali boshqarishga yordam beradi:

1. Real vaqt rejimidagi monitoring va nazorat

- Bulutli texnologiyalar orqali ta'minot zanjiri jarayonlarini doimiy kuzatish va nazorat qilish imkoniyati yaratiladi.
- Sensorlar va IoT (Internet of Things) qurilmalari orqali ma'lumotlar avtomatik tarzda bulutga yuklanadi, bu esa logistika jarayonlarini aniq rejalashtirishga yordam beradi.

2. **Moslashuvchanlik va kengayish imkoniyati**

- Bulutli texnologiyalar orqali kompaniyalar o‘z biznes hajmiga mos keladigan yechimlarni tanlashlari mumkin.
- Ishlab chiqarish va logistika jarayonlari o‘zgarishiga qarab bulutli tizimlarni osongina moslashtirish mumkin.

3. **Ma'lumotlarning xavfsizligi va himoyalanihi**

- Bulutli tizimlar kuchli shifrlash texnologiyalari va xavfsizlik devorlari (firewall) orqali ma'lumotlarni himoya qiladi.
- Ma'lumotlarning doimiy zahira nusxasi yaratiladi, bu esa favqulodda holatlarda ma'lumotlarning yo‘qolishini oldini oladi.

4. **Xarajatlarni kamaytirish**

- Korxonalar uchun IT infratuzilmasiga katta mablag‘ sarflash o‘rniga bulutli xizmatlardan foydalanish orqali xarajatlarni kamaytirish mumkin.
- Bulutli texnologiyalar ta'minot zanjirida qog‘oz sarfini kamaytiradi va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali ish samaradorligini oshiradi.

5. **Tahlil va prognoz qilish imkoniyati**

- Bulutli tizimlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi.
- Sun'iy intellekt va mashinalarni o‘rganish (Machine Learning) texnologiyalari orqali talab va taklifni oldindan prognoz qilish mumkin.

6. **Global hamkorlikni oshirish**

- Bulutli texnologiyalar orqali turli mamlakatlardagi yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar va distribyutorlar o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash mumkin.
- Turli tomonlar yagona platforma orqali ma'lumot almashishlari va hamkorlikni yanada soddalashtirishlari mumkin.

Xulosa.

Iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasida 2021-yil 1-yanvardan iqtisodiyot tarmoqlarida raqamli texnologiyalar, jumladan “bulutli” hisoblash texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish masalalariga alohida urg‘u berilgan.

Ta'minot zanjirlarini boshqarishda bulutli texnologiyalar samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish, xavfsizlikni ta'minlash va real vaqt rejimida nazorat qilish kabi muhim afzalliklarni taqdim etadi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish natijasida korxonalar o‘z operatsiyalarini aniq va tezkor boshqarishlari, bozordagi o‘zgarishlarga moslashishlari va raqobatbardoshlikni oshirishlari mumkin. Shu sababli, ta'minot zanjirini zamonaviy talablar asosida rivojlantirishni istagan korxonalar uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish strategik ahamiyatga ega hisoblanadi.

Mazkur maqolada bayon etilgan mulohazalar bulutli texnologiyalarning foydali jihatlari juda ko‘p ekanligidan dalolat bermoqda. Ular jamiyat hayotini, jumladan,

moliya tizimini tubdan o‘zgartiradi, uning taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi statistik ma’lumotlari.
2. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
3. Narkuziyev A. KICHIK VA O‘RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA‘SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO‘RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
4. Narkuziyev A. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
5. Narkuziyev A. O ‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
6. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA O ‘ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
7. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O‘ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA‘SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
8. Narkuziyev A., Baxriddinov Y. IQTISODIY FAOLIYATNI TASHKIL ETISHNING YANGI SHAKLI SIFATIDA TARMOQ IQTISODIYOTINING XUSUSIYATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 51-55.
9. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
10. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
11. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.
12. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
13. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
14. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.